

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14782666>

ИЗУЧЕНИЕ МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ САХАРНОГО СОРГО (*SORGHUM SACCHARATUM L.*) В УСЛОВИЯХ ИНТРОДУКЦИИ

Сафарова Н.К., Исомов Ж.А., Сафаров А.К.

Ташкентский фармацевтический институт образования и исследований,
Национальный университет Узбекистана, г.Ташкент, Республика Узбекистан
E-mail: nigorask79@gmail.com

Аннотация: В данной статье представлены результаты исследования морфофизиологических особенностей сахарного сорго (*Sorghum saccharatum L.*) в условиях интродукции в Ботаническом саду Национального университета Узбекистана. Проведены исследования всхожести семян при различных температурах, изучена динамика роста и развития растений, а также определены урожайность зеленой массы и зерна. Полученные данные свидетельствуют о высокой продуктивности и адаптационных возможностях сахарного сорго в условиях Узбекистана, что делает его перспективной культурой для кормопроизводства и получения сахаросодержащих продуктов. Анализ полученных результатов позволяет рекомендовать сахарное сорго для дальнейшего использования в сельском хозяйстве республики.

Ключевые слова: сахарное сорго, интродукция, морфофизиологические особенности, всхожесть семян, рост, развитие, урожайность, зеленая масса, зерно.

Abstract: This article presents the results of a study on the morphophysiological characteristics of sweet sorghum (*Sorghum saccharatum L.*) under introduction conditions at the Botanical Garden of the National University of Uzbekistan. The research included seed germination studies at various temperatures, the dynamics of plant growth and development, as well as the determination of green mass and grain yield. The obtained data indicate high productivity and adaptive capabilities of sweet sorghum in the conditions of Uzbekistan, making it a promising crop for forage production and the production of sugar-containing products.

Keywords: sweet sorghum, introduction, morphophysiological characteristics, seed germination, growth, development, yield, green mass, grain.

ВВЕДЕНИЕ. Данное исследование необходимо для интенсификации кормопроизводства в Узбекистане и поиском высокопродуктивных, засухо- и солеустойчивых культур, пригодных для выращивания в условиях ограниченного водного режима и засоленных почв, характерных для многих регионов республики. Сахарное сорго, благодаря своим биологическим особенностям, представляется перспективной культурой для решения этих задач. Его использование позволит повысить эффективность использования земельных ресурсов, снизить затраты на производство кормов и улучшить качество рационов сельскохозяйственных животных.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ. Постановка полевых опытов, фенологические учёты и наблюдения за ростом и развитием растений, определение всхожести и энергии прорастания семян, сбор урожая проводились согласно Методике государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур и другим [4,5,3,2,1,8].

Исследование проводилось в 2023 - 2024 годах в Ботаническом саду Национального университета Узбекистана имени М. Улугбека. Эксперимент закладывался на участках размером 6х5м с четырёхкратной повторностью. Использовались стандартные агротехнические приёмы, адаптированные к местным условиям.

Всхожесть семян является важным показателем, который отражает их жизнеспособность и способность к прорастанию в благоприятных условиях. Этот параметр включает несколько ключевых аспектов: качество семян, адаптация к условиям, экономическая эффективность, планирование посевов и устойчивость к стрессам.

Учет урожайности изученных растений проводился в зависимости от их биологических особенностей и в соответствии с рекомендациями по возделыванию. Растительный материал для анализов отбирался с каждой учётной делянки. Измерялась высота растений, количество листьев на растении.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ.

Сорго является важнейшей кормовой, технической и продовольственной культурой, которая занимает широкий ареал возделывания во всем мире. Сахарное сорго однолетнее растение, высота и количество стеблей зависят от сорта, плодородия почвы и климатических условий. Сахарное сорго обладает высокой отавностью, отличается соле- и засухоустойчивостью.

Оптимальным сроком посева семян является период, когда среднесуточная температура почвы на глубине 10 см. достигает для зернового сорго 14-15°C, для сахарного сорго – 15-16°C. Оптимальной глубиной заделки семян сорго следует считать глубину 4-6 см.

Всхожесть семян определялась в термостате при температурах 12-14°C, 16-18°C и 20-22°C по стандартной методике с трёхкратной повторностью. Подсчитывалась энергия прорастания (в течение 3-4 суток) и лабораторная всхожесть (в течение 7-8 суток) (Табл.1).

Таблица 1.

Всхожесть и энергия прорастания семян сахарного сорго при разных температурах.

Растение	Температура (°C)	Энергия прорастания (%)	Лабораторная всхожесть (%)
Сахарное сорго	12-14	14,9 ± 0,3	18,0 ± 0,8
	16-18	49,1 ± 2,3	58,8 ± 2,8
	20-22	84,3 ± 3,9	99,2 ± 1,4

Лабораторная всхожесть показывает процент семян, которые успешно прорастают в контролируемых условиях. Согласно приведенным данным, при температуре 12-14°C лабораторная всхожесть семян сахарного сорго составила 18,0%±0,8%, что говорит о низком уровне всхожести. При температуре 16-18°C лабораторная всхожесть увеличивается до 58,8%±2,8%, что указывает на улучшение условий для прорастания. При температуре 20-22°C лабораторная всхожесть достигла 99,2%±1,4%, что свидетельствует о том, что почти все семена прорастают в этих условиях.

Энергия прорастания отражает процент семян, которые начинают прорастать при заданной температуре. Она показывает жизнеспособность семян и их активность прорастания. При температуре 12-14°C энергия прорастания составляет 14,9%±0,3%. При температуре 16-18°C энергия прорастания значительно увеличивается до 49,1%±2,3%, что указывает на более благоприятные условия для прорастания. При температуре 20-22 °C энергия прорастания достигает 84,3% ± 3,9%, что говорит о том, что почти 85 семян из 100 начнут прорастать.

Таким образом, можно сделать вывод, что температура играет ключевую роль в прорастании семян сахарного сорго: чем выше температура, тем выше как энергия прорастания, так и лабораторная всхожесть.

Фенологические наблюдения темпов роста и развития сахарного сорго проводились с интервалом в 10 дней, регистрировались фазы развития растений: появление всходов, проростков, первые настоящие листья, цветение, созревание и спелость (Табл.2).

Таблица 2.

Продолжительность периодов развития сахарного сорго

п/н	Вегетативный период	Начало-завершение	Продолжительность (дни)
1	Всходы	30 мая – 4 июня	5
2	Появление проростков	5 июня – 7 июня	3
3	Первые настоящие листья	8 июня – 10 июня	4
4	Вегетативный рост	11 июня – 15 июля	35
5	Цветение	16 июля – 15 августа	30
6	Созревание и спелость	16 августа – 30 сентября	45

Высота изученных растений сахарного сорго составила 240-325 см., количество листьев 18-20. Продолжительность вегетационного периода составила 120-125 дней.

Выбор способа уборки урожая зависит от целей и задач. Уборку зерна сахарного сорго проводят в фазу окончания восковой спелости, а для зеленой массы – перед цветением. Урожайность зеленой массы сахарного сорго за два укоса составляет 670-720 ц/га, семян – 27-29 ц/га. Семена хранятся в высушенном состоянии (влажность не более 14 %). Биологическая особенность сорго заключается в том, что при созревании зерна листостебельная масса ещё зеленая. При этом влажность листьев составляет 60%, а стеблей – 70-75% (Табл.3).

Таблица 3.

Урожайность зеленой массы и зерна сахарного сорго

Растение	Урожайность зеленой массы (ц/га)	Урожайность зерна (ц/га)
Сахарное сорго	670 ± 28,1	27,1 ± 1,3

Изучена также динамика накопления сахаров в стеблях растений. Согласно данным Х. Мўминова (1982), содержание сахаров в стеблях сахарного сорго динамично изменяется в течение вегетационного периода. В фазе кущения оно составляет около 6,7%, в фазе цветения – 11,4%, достигая максимума (17,7%) в фазе молочной спелости и несколько снижаясь до 16,5% в фазе восковой

спелости [6]. В наших исследованиях максимальное содержание моно- и дисахаридов в стеблях сахарного сорго в фазе восковой спелости составило 16,7-19,3% [7].

ВЫВОДЫ. Сахарное сорго показало высокую адаптивность к условиям интродукции в Ботаническом саду НУУз. Оптимальная температура для прорастания семян сахарного сорго составляет 20-22°C. Урожайность зеленой массы и зерна у исследованных растений достаточно высока и сопоставима с данными, полученными в других регионах с аналогичными климатическими условиями. Сахарное сорго является перспективной культурой для кормопроизводства и получения сахаросодержащих продуктов в Узбекистане.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бейдеман И.Н. Методика изучения фенологии растений и растительных сообществ. – Новосибирск: Наука, 1974. – 153 с.
2. Борисова И.В. Сезонная динамика растительного сообщества // Полевая геоботаника. – Л.: Наука, 1972. – С.5-94.
3. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. – М.: Агропромиздат, 1985. – 347 с.
4. Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. – М.: Колос, 1979. – 243 с.
5. Методика полевых опытов с хлопчатником в условиях орошения. Под ред. А. Имамалиева. – Ташкент, СоюзНИХИ, 1981. – 226 с.
6. Муминов Х. Окжухори. – Ташкент: Узбекистан, 1978. – С.11-15
7. Сафаров А.К. Физиолого-биохимические основы интродукции перспективных растений в Узбекистане // Автореф...дисс.докт.биол.наук. – Ташкент, 2021. – 33 с.
8. Усанова З.И. Методика выполнения научных исследований по растениеводству. – Тверь: ТГСХА, 2015. – 143 с.